

O ESAZIAMENTO JURISDICIONAL NA REPARAÇÃO DA SAMARCO: declínio obrigatório de competência para conciliação e as consequências para Governador Valadares – MG

Izadora Luciane Lopes Carvalho¹
Kamily Rodrigues Alves²
Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza³

RESUMO

O presente artigo busca analisar o esvaziamento das instâncias judiciais ordinárias diante da crescente imposição de centros conciliação por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), utilizando como objeto de pesquisa o caso da Samarco, em especial a população de Governador Valadares. O estudo investiga a eficácia da tutela jurisdicional ao relacionar a teoria da reparação com dados experimentais sobre a atuação da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Diante do elevado número de processos finalizados por acordos realizados pela Fundação Renova, ao invés de decisões de mérito, surge o questionamento: a centralização da solução por meio de conciliação garante a dignidade das comunidades atingidas ou apenas limita a atuação do Poder Judiciário na tutela de direitos fundamentais.

PALAVRAS-CHAVE: direitos fundamentais; ação civil pública; esvaziamento jurisdicional; poder judiciário.

ABSTRACT

This article seeks to analyze the emptying of ordinary judicial instances in the face of the growing imposition of conciliation centers by order of the Supreme Federal Court (STF), using the Samarco case as a research object, especially the population of Governador Valadares. The study investigates the effectiveness of judicial protection by relating the theory of reparation with experimental data on the performance of the Federal and State Courts. Given the high number of cases finalized by agreements made by the Renova Foundation, instead of decisions on the merits, the question arises: does the centralization of the solution through conciliation guarantee the dignity of the affected communities or does it only limit the performance of the Judiciary in the protection of fundamental rights?

¹ Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos, São Leopoldo – RS. Mestre em Direito e Instituições Políticas pela FUMEC-BH. Graduado em Ciências Militares com ênfase em Segurança Pública no Curso de Formação de Oficiais - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Atualmente é professor de Direito Processual Penal e Direito Constitucional na Fadivale. Magistrado Federal - Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2003, tendo atuado como Promotor de Justiça em Minas Gerais entre 1998 e 2002 e como Oficial da PMMG entre 1994 e 1998. Dedicar-se à pesquisa nas áreas do Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Previdenciário e proteção ao consumidor, bem como das mudanças na visibilidade do Poder Judiciário na sociedade em mediação e regulamentação do audiovisual brasileiro.

KEYWORDS: fundamental rights; public civil action; judicial emptying; judiciary.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 OS MECANISMOS DE TUTELA E AS VIAS DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. 2.1 FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 2.2 A DUALIDADE DAS AÇÕES: ESFERAS INDIVIDUAL E COLETIVA. 2.3 OS INSTRUMENTOS DE TUTELA COLETIVA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AMBIENTAL 2.4 OBJETO, LEGITIMIDADE E TIPOLOGIA DOS DANOS NA TUTELA COLETIVA. **3 NEXO DE CAUSALIDADE E A OMISSÃO ESTATAL: OS DESAFIOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.** **4 O SISTEMA JURISDICIONAL E O FENÔMENO DO ESVAZIAMENTO DAS INSTÂNCIAS.** 4.1 MARCO CONCEITUAL: O DECLÍNIO OBRIGATÓRIO DE COMPETÊNCIA PARA ÓRGÃOS DE CONCILIAÇÃO. 4.2 A SUBSTITUIÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL PELA SOLUÇÃO NEGOCIADA POR DETERMINAÇÃO DO STF. **5 ANÁLISE EMPÍRICA DA PROTEÇÃO JUDICIAL NO CASO SAMARCO.** 5.1 PANORAMA PROCESSUAL: DISTRIBUIÇÃO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. 5.2 RADIOGRAFIA DOS JULGAMENTOS: O MÉRITO VERSUS EXTINÇÃO POR AUTOCOMPOSIÇÃO. 5.3 A EFETIVIDADE DE REPARAÇÃO: INDENIZAÇÕES, ACORDOS VIA FUNDAÇÃO RENOVA E O DIREITO DAS VÍTIMAS. **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.**

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho contempla o tema: O Esvaziamento Jurisdicional na Reparação da Samarco: declínio obrigatório de competência para conciliação e as consequências para Governador Valadares - MG. A mineração atividade que historicamente forma a fundação econômica do Brasil desde o período colonial e persiste como um dos pilares do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No estado de Minas Gerais, essa atividade assume uma grande dimensão, sendo responsável por aproximadamente 50% da produção de mineral metálico do país. Todavia, a pujança econômica do setor é acompanhada por riscos ambientais e sociais, cujas externalidades negativas desafiam os limites da legislação e a capacidade de resposta das instituições estatais.

Diante da crise ecológica e humana, o desastre da Samarco causou uma litigiosidade de massa inédita, obrigando o Poder Judiciário a operacionalizar maneiras de reparação integral em um cenário desafiador. Por isso, houve intervenção direta do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconfiguraram as competências e passaram a priorizar a autocomposição e a

conciliação, em contraste com o julgamento de mérito.

O objetivo do presente artigo é analisar o fenômeno do enfraquecimento das instâncias judiciais de primeira e segunda instância, decorrentes da determinação crescente de adoção de centros de conciliação e sistemas de indenização geridos por fundações privadas, como a Fundação Renova. A pesquisa se concentra e recai sobre a população de Governador Valadares, investigando como o declínio obrigatório da competência local para juízos centralizados afeta a eficácia da tutela jurisdicional.

Metodologicamente, utilizou-se uma abordagem descritiva, valendo-se da técnica de pesquisa bibliográfica, por meio da legislação, doutrinas, artigos e relatórios técnicos.

Questiona-se, portanto: a centralização da solução por meio de conciliação padronizada garante a dignidade das comunidades atingidas ou atua como um limitador da função do Judiciário na proteção de direitos fundamentais? A hipótese proposta é que, embora a escolha prioritária pela "justiça negociada" e pelo "sistema multiportas" resulte em maior rapidez processual e desembolso financeiro imediato, isso pode enfraquecer a exigência da reparação civil integral, convertendo catástrofes de natureza humana em modelos de compensação com valores pré-fixados e tarifárias, que negligenciam o contexto geográfico e social específico do prejuízo.

2 OS MECANISMOS DE TUTELA E AS VIAS DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

2.1 FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público obrigações específicas para preservar o meio ambiente para futuras gerações.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Brasil, 1988).

Nesse âmbito, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é somente um patrimônio disponível, mas sim um direito fundamental de natureza transindividual da terceira geração. Ou seja, sua proteção ultrapassa a individualidade e pertence a toda a coletividade, considerado um bem de uso comum do povo essencial à vida.

No Brasil, o federalismo cooperativo rege a proteção do meio ambiente, na qual a responsabilidade de cuidar da natureza é distribuída de forma coordenada entre a União, os Estados e os Municípios. “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora” (Brasil, 1988).

Dessa forma, a atuação das instâncias ordinárias, especialmente no âmbito dos estados membros, não é apenas uma conveniência processual, mas uma exigência constitucional relacionada à proximidade com os danos. Nos termos do artigo 30, a Constituição Federal prevê que municípios possuem responsabilidade primária sobre os impactos que ocorrem em seu território, tal autonomia constitui uma grande relevância para a justiça ambiental, uma vez que permite a adaptação e aplicação das normas e fiscalizações inerentes às condições e particularidades locais. “Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]” (Brasil, 1988).

Desse modo, quando acontece um dano ecológico, esse equilíbrio é rompido e a partir disso surge a necessidade do poder judiciário de reparar. É importante ressaltar que a reparação não se limita somente à punição do poluidor, mas tem como objetivo também promover o restabelecimento da harmonia ambiental e buscar a preservação da dignidade das comunidades afetadas. A fim de garantir a efetividade jurídica nesses casos, o sistema processual brasileiro dispõe duas principais formas de atuação: a esfera individual e a esfera coletiva.

Entretanto, existem desafios acerca da distribuição de competência quando ocorre um dano ambiental de maior proporção, que ultrapassa os limites de um único ente federado. Diante disso, surge uma certa tensão entre o direito das instâncias

ordinárias de exercerem sua competência primária local e a necessidade de uma coordenação mais ampla do desastre. É exatamente esse contexto que se evidencia o enfraquecimento das instâncias ordinárias base, pois a centralização em instâncias superiores ou em centros de conciliação federais tende a afastar demandas específicas de indivíduos diretamente atingidos, o que contraria o princípio da predominância do interesse e da dignidade da pessoa, já que esta só pode ser aferida e realizada no plano individual.

2.2 A DUALIDADE DAS AÇÕES: ESFERA INDIVIDUAL E ESFERA COLETIVA

A análise da responsabilização por danos ambientais exige, inicialmente, que compreendamos que degradações ambientais não são eventos isolados, mas um fenômeno que produz efeitos por todas as camadas sociais. E que ao depararmos com esses desastres, os prejuízos aparecerão de várias formas, o que respinga desde o patrimônio pessoal de uma pessoa até o mesmo ao equilíbrio de uma região toda.

Diante dessa realidade, o sistema judiciário brasileiro estruturou caminhos por vias judiciais específicas e complementares que visam a garantia tanto dos interesses individuais quanto dos direitos da coletividade para que sejam todos resguardados de maneira eficaz.

No que diz respeito aos prejuízos recaídos sobre a esfera privada, destacam-se as ações individuais. Essas ações também são conhecidas reparação do dano particular, elas focam especificamente naqueles prejuízos que afetam diretamente o patrimônio ou a integridade de um indivíduo determinado, seja ele jurídico ou privado. Um exemplo prático ocorre quando uma propriedade rural é destruída pela lama ou quando um morador adoece devido à poluição de um rio; nesses casos, o indivíduo afetado detém a chamada legitimidade ativa. Isso significa que ele possui o direito legal de processar o causador do dano, buscando uma indenização que cubra tanto as perdas materiais quanto os danos morais sofridos em sua esfera pessoal. Tais perdas podem ser relacionar com algo concreto que se perdeu ou com aquilo que se poderia obter com o proveito do ambiente afetado.

Paralelamente, existe a necessidade de proteger bens comuns sociais, o que é

viabilizado pelas ações coletivas. Essas ações têm como característica a proteção de danos coletivos, individuais homogêneos e difusos, ou seja, lesões que atingem um certo grupo de indivíduos ligados por uma relação jurídica base, ou por circunstâncias de fato ou de direito que aproxima a solução jurídica dos casos.

Como mencionado, o meio ambiente é indivisível e transindividual, e por isso a Lei concede poderes e instrumentos jurídicos a órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Essas instituições atuam como mediadores e porta-vozes da população, garantindo que o interesse público seja defendido mesmo quando as vítimas individuais não possuem recursos ou meios para litigar isoladamente contra grandes poluidores. Porém, as ações coletivas promovidas por estes entes enfrentam com frequência um maior desafio quando entram na fase de execução, já que é nessa fase que deve ser definida a reparação individual a que faz jus cada indivíduo.

2.3 OS INSTRUMENTOS DE TUTELA COLETIVA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AMBIENTAL

A proteção do meio ambiente, por ser um direito e de terceira geração, exigiu um rompimento do modelo tradicional pautado no liberalismo e individualista do processo civil. E diante das complexidades que apresentam os danos coletivos, tornou-se necessária a criação de meios processuais capazes para resguardar uma tutela mais abrangente e eficaz da coletividade. Nessa perspectiva, a Ação Civil Pública e a Ação Popular surgiram como mecanismos essenciais para assegurar a tutela coletiva, não só para entrega desses mecanismos a órgão com reconhecida capacidade técnica, como também como forma de compartilhar a responsabilidade da persecução desses objetivos com a sociedade. A Ação Civil Pública, é a principal ferramenta utilizada na defesa ambiental do ordenamento jurídico no Brasil, sendo o meio processual mais adequado para buscar reparação integral do dano.

A Ação Civil Pública, não visa proteger apenas um indivíduo, mas o equilíbrio ecológico como um todo, o que automaticamente exige uma estrutura própria de funcionamento.

No que diz respeito à iniciativa para a propositura da ação, a legislação

estabelece um rol específico de legitimados ativos. Embora o Ministério Público figure como o protagonista central nessas demandas, a Defensoria Pública, a União, os Estados e os Municípios também possuem competência para acionar o Judiciário.

A pluralidade na atuação dos agentes reforça ainda mais o modelo de responsabilidade compartilhada pela proteção, uma vez que cada ente possui autonomia, fazendo com que a justiça seja buscada em diferentes níveis de impacto.

Na repartição de competências legislativas, o critério norteador será o princípio da predominância do interesse, de modo que à União caberão aquelas matérias de predominante interesse nacional (geral); aos Estados matérias de predominante interesse regional; e aos Municípios matérias de predominante interesse local (Thomé, 2012, p. 138).

Acrescente-se que o objeto da Ação Civil Pública é amplo e visa resultados além dos âmbitos financeiros, focando na efetividade da proteção. A ação busca, primordialmente, três resultados: a interrupção imediata da atividade, a recuperação do meio ambiente ao seu estado anterior e, nos casos em que o restabelecimento ecológico se mostra tecnicamente impossível, a compensação monetária. Essa hierarquia de demandas garante que a prioridade seja sempre a restauração da natureza, deixando a indenização financeira apenas como uma alternativa para danos irreversíveis. Sob essa ótica reparatória, a tipologia dos danos norteados pela Ação Civil Pública é extensa, pois supera a visão do prejuízo patrimonial.

A ação se direciona à reparação dos danos materiais que são as perdas tangíveis de fauna, flora e recursos naturais, mas também se debruça sobre os danos extrapatrimoniais. Estes últimos, incluem tanto o emocional abalado das vítimas individuais quanto o dano moral coletivo, que se configura como uma afronta aos valores éticos e à dignidade da pessoa humana.

Complementarmente, a Ação Popular Ambiental, fundamentada no Art. 5º, inciso LXXIII da CRFB/88, surge para manter o exercício da democracia direta garantindo que qualquer cidadão tenha legitimidade para pleitear a anulação de atos lesivos ao patrimônio público e ao meio ambiente. Esse mecanismo é um instrumento de controle social, sobretudo em situações de inércia do Estado, através dele há possibilidade de participação mais ativa da sociedade

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (Brasil, 1988, art. 5º, LXXIII).

Convém lembrar que em razão dos elevados honorários contratuais cobrados pelos advogados com expertise nessa área, as ações populares são pouco comuns se comparadas com as ações civis públicas..

Portanto, torna-se evidente que tanto a Ação Civil Pública quanto a Ação Popular constituem importantes instrumentos processuais para a tutela dos direitos ambientais, possibilitando a defesa de interesses difusos e coletivos, além de contribuir para a efetivação da proteção do meio ambiente, porém não são os meios mais eficazes para a satisfação de direitos individuais.

2.4 OBJETO, LEGITIMIDADE E TIPOLOGIA DOS DANOS NA TUTELA COLETIVA

O objeto principal da tutela coletiva é a prevenção e a reparação integral. No âmbito processual, isso resulta na possibilidade de cumular pedidos de obrigação de fazer com indenização pecuniária. Entendimento esse consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual permite essas medidas a fim de assegurar a efetiva recomposição do bem jurídico ambiental, Súmula 629 STJ: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar” (Brasil, 2016).

Essa previsão, reforça a natureza propter rem da obrigação ambiental, evidenciando ainda mais que a responsabilização pela reparação não se limita ao aspecto patrimonial, mas tem como objetivo restabelecer, quando possível, o equilíbrio ambiental.

No que se refere a tipologia dos danos, é possível identificar três dimensões do prejuízo ocasionado. A primeira refere-se ao dano material, aquele que compreende a matéria física ambiental. Essa dimensão é a que mais evidencia o dano, seja ela destruição, deterioração de recursos naturais, ou perda de serviços essenciais

ambientais.

Na segunda dimensão, encontramos o dano ambiental moral coletivo, aquele caracterizado pela lesão aos valores éticos, sociais e culturais vinculados com a proteção do meio ambiente. Vale ressaltar que a lesão não se dirige apenas a um indivíduo, mas à coletividade.

Por fim, a terceira dimensão destaca-se o dano intergeracional, que se relaciona ao princípio do desenvolvimento sustentável e à necessidade de preservação de recursos para futuras gerações. Nessa temática, não há limitações ao presente, mas assume um compromisso jurídico e ético daqueles que ainda virão.

A eficácia desses instrumentos, contudo, é experimentada quando o sistema judiciário prioriza respostas centralizadas e padronizadas, que acabam afastando a análise real das localidades atingidas e das reais necessidades das comunidades afetadas pelo fato danoso. Como se vê, o foco dessas dimensões não é a satisfação individual da pessoa lesada.

3 NEXO DE CAUSALIDADE E A OMISSÃO ESTATAL: OS DESAFIOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

A responsabilização pelo dano ambiental se afasta da lógica subjetiva da culpa para alicerçar-se na Teoria do Risco Integral, garantindo que a reparação esteja ligada à prova ou negligência do causador. Nesse âmbito, este regime entra fundamento legal na Política Nacional do Meio Ambiente, que prevê: Art. 14 [...] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade" (Brasil, 1981).

Assim, o dever de indenizar nasce do fato da ação ter gerado um dano, o que é primordial no contexto de grandes desastres. No entanto, a responsabilização estatal, nesses casos em específico, é constantemente solidária e de execução subsidiária, na qual fundamenta-se no dever constitucional de fiscalização. Quando o Poder Público se omite, ele deixa de ser mediador e torna-se co-autor do dano por via omissiva, respondendo pela inércia que autorizou a consolidação e agravamento do dano.

O maior impasse nos últimos anos, contudo, reside na eficácia dessa responsabilidade diante do processo de judicialização. A Lei impõe a reparação integral, o que inclui restabelecimento dos ecossistemas e compensação das vítimas, porém na prática nos deparamos com uma fragmentação desse dever. A centralização dos processos em centros de conciliação e as delegações da gestão indenizatória às fundações privadas resultam na atenuação do rigor da responsabilidade civil prevista em Lei.

Ao fazer a substituição dos provimentos judiciais padrões por modelos de conciliação distantes das localidades atingidas, utiliza-se a complexidade como desculpa para esse fato dos declínios de competência dos juízes locais. Esse movimento consolida o esvaziamento das instâncias ordinárias, transformando o peso da Lei em um sistema de compensações tarifárias. Na realidade, tal estrutura subestima a imensidade dos danos sofridos pelas comunidades locais e distancia a prestação jurisdicional do local onde se sofreu as consequências mais graves da atividade lesiva.

4 O SISTEMA JURISDICIONAL E O FENÔMENO DO ESVAZIAMENTO DAS INSTÂNCIAS

O fato é: o sistema jurisdicional brasileiro vive um paradoxo, especialmente diante do modelo federativo de Estado. Embora a Constituição valorize a atuação das instâncias locais, na prática observa-se um considerável aumento do esvaziamento das instâncias ordinárias. Isso ocorre nos processos que antes eram julgados nas comarcas diretamente afetadas que passaram a ser deslocadas para centros de conciliação ou até mesmo para tribunais superiores, sob justificativa de uma maior garantia jurídica. O movimento dessas deslocações processuais foi reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

A competência para processar e julgar ações civis públicas fundadas em danos ambientais decorrentes do rompimento de barragem de mineração, que atingiu rio interestadual (bem da União), é da Justiça Federal, dada a prevalência do interesse federal na recuperação de ecossistema de tamanha magnitude" (Brasil, 2016).

A aplicação desse entendimento acaba construindo barreiras significativas ao

acesso da justiça, pois afasta o conflito do seu contexto social e geográfico. Em situações em que há desastres ambientais de grande dimensão, a determinação é que ocorra a autocomposição para a reparação, centralizada em um único juízo federal. Assim, diminui a atuação do juiz que estaria mais próximo da realidade e das particularidades de cada comarca ou de cada estado-membro.

Ao centralizar a organização dos danos em órgãos de conciliação distantes, há um enfraquecimento à lógica do federalismo cooperativo, uma vez que se esvazia a competência das instâncias base na responsabilização da proteção territorial. Diante disso, o sistema centralizado por estar mais afeito à realização de acordos amplos e estruturais, muitas vezes não é suficiente para reconhecer em tempo razoável os prejuízos individuais.

5 ANÁLISE EMPÍRICA DA PROTEÇÃO JUDICIAL NO CASO SAMARCO

Uma introdução factual pode relevar que alguns casos de grandes desastres ambientais ocorridos no Brasil nos últimos anos são consequências da negligência e da má gestão de risco corporativos. Eventos que não são apenas meras fatalidades, mas sim resultado direto do impacto de uma gestão deficiente que culmina em perdas irreversíveis, entrando no âmbito dos danos materiais, físicos, ambientais e a flagrantes violações de direitos humanos fundamentais. Casos emblemáticos, exigem uma discussão aprofundada sobre a reparação integral dos danos, que considere sofrimento e a revitimização das comunidades atingidas, e os mecanismos de responsabilização que garantam a justiça contra o descaso das das empresas implicadas.

O rompimento da barragem de Mariana - MG em Fundão, de propriedade da Samarco Mineração (uma *joint venture* entre Vale S.A. e BHP), ocorrido em 05 de novembro de 2015, constituiu um evento calamitoso, sendo a maior catástrofe ambiental registrada no país até aquela data, com 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Esse fluxo de lama causou um impacto incalculável. A tragédia lamentável, culminou na perda de 19 vidas. Trabalhadores rurais e pescadores perderam sua fonte de renda; civis perderam casas e animais; e comunidades como o subdistrito de Bento Rodrigues foram completamente esfaceladas, com tribos indígenas que deixaram

de existir. Conforme é apontado no IBGE, o município mais populoso afetado dentro da rede de cidades foi Governador Valadares, com quase 300 mil habitantes, seguido por Ipatinga e Linhares.

Em Governador Valadares, o impacto do rompimento da barragem manifestou-se na inviabilização do Rio Doce, usado como principal fonte de abastecimento público. O rio foi drasticamente alterado, e o território nunca mais foi o mesmo; após o rompimento, o leito do rio serviu de vetor para propagar os efeitos da tragédia, alterando radicalmente toda a sua Bacia Hidrográfica. Para a população urbana, a consequência mais significativa foi a poluição do Rio Doce, uma vez que teve o abastecimento de água suspenso, após o acidente, pela presença de metais pesados. Já para a população rural, resultou na perda do sustento que vinha da pesca, da agricultura, e em dificuldade severa de navegação no Rio Doce devido ao assoreamento do leito, que atingiu entre 30 e 40 centímetros de espessura.

Devido a interrupção do abastecimento hídrico, que persistiu por dias, deflagrou-se na população de Governador Valadares uma apreensão coletiva e um estado de incerteza quanto à potabilidade da água e a segurança futura. Esse acontecimento reforçou a consciência de que a mineração industrial representa ao sistema de justiça brasileiro um desafio de proporções inéditas, o qual desafiou a capacidade institucional de operacionalizar o princípio da reparação integral do dano ambiental. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), aponta que algumas decorrências são consideradas inalteráveis, como é o caso dos 1.469 hectares de mata que foram destruídos ao longo do caminho da lama, incluindo as Áreas de Preservação Permanente (APP's).

Os desdobramentos incluíram o caos logístico para o fornecimento de água mineral, a suspensão de atividades econômicas como turismo e comércio, e uma desconfiança que persistiu mesmo após o restabelecimento do fornecimento de hídrico. A população se manteve, alimentada pelas incertezas sobre os efeitos do consumo da água a longo prazo, os moradores se encontraram em um estado de vulnerabilidade psicológica.

Embora o sistema de ordenamento jurídico pátrio contemple mecanismos sólidos de tutela coletiva, como a Ação Civil Pública, e determina a responsabilidade civil objetiva

para atividades de risco, para mera existência dessas ferramentas não assegura sua efetividade na prática. Diante da imensa litigiosidade gerada, a qual está abrangendo a reparação de danos materiais, morais, individuais e coletivos, o Poder Judiciário confrontou-se com um desafio institucional inédito. Tal cenário de volume processual crítico impulse uma intervenção direta do Supremo Tribunal Federal, ao reconfigurar a competência e priorizar a conciliação, esvaziando a função tradicional de julgamento das instâncias ordinárias, redefinindo o direito à reparação no Caso Samarco.

5.1 PANORAMA PROCESSUAL: DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL

O número de processos deixados pelo desastre de Mariana tomou dimensões avassaladoras, impondo um complicado cenário de desafio logístico que a Justiça brasileira nunca tinha visto antes. A resposta jurisdicional foi a de subdividir entre a esfera federal e a estadual. Na Justiça Federal, concentram-se as Ações Cíveis Públicas (ACPs) e as decisões estruturantes voltadas à recuperação da Bacia do Rio Doce. Nessa esfera, ressalta-se a decisão de mérito fundamental na área cível a qual condenou a Samarco, a R\$47,6 bilhões de reais por danos morais e coletivos. E sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), que tramita os acordos bilionários de repactuação e a fiscalização das obrigações da Fundação Renova, com foco no dano ambiental coletivo e nas diretrizes macro de reparação.

Em contrapartida, a Justiça Estadual de Minas Gerais (TJMG) ficou responsável por absorver o impacto das demandas individuais de massa. Estima-se que o tribunal tenha acumulado um acervo superior a 100 mil processos, um volume impulsionado majoritariamente por ações de dano moral decorrentes da interrupção do abastecimento de água em comarcas como Governador Valadares. Nesta última, o acervo específico para casos de 'Dano Água' ultrapassou a marca de 30.000 processos judiciais. Para gerir esse passivo, o TJMG intensificou os mutirões de repactuação em 2025 e 2026, fixando indenizações individuais em R\$ 13.018,00 para agilizar o encerramento das lides via Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), por meio acordos homologados, o tribunal buscou o encerramento das lides via Sistema Indenizatório Simplificado.

Essa coexistência jurídica cria frentes distintas enquanto a esfera Federal trata da causa da recuperação do ecossistema, enquanto a Estadual foca nos danos reflexos ao cotidiano dos atingidos. Dados de plataformas de consulta processual, como o Jusbrasil, indicam a existência de mais de 465 mil processos mencionando a Samarco Mineração S.A., evidenciando a enorme capilaridade do conflito. No âmbito Federal, a criação do TRF-6 foi decisiva para a gestão de causas socioambientais, totalizando mais de 147 mil documentos validados para tramitação e homologação até o período recente.

Diante do volume processual, às instâncias superiores intervieram buscando consolidar uma solução que, na prática, centraliza litígios. O Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Petição 13.157/DF, estabeleceu que a competência para julgar demandas que versem sobre o Acordo de Repactuação pertence à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF-6, por delegação da Suprema Corte. Por outro lado, a competência da Justiça Estadual subsiste apenas quando o objeto da demanda for estritamente o rompimento da barragem, sem discutir as cláusulas do Acordo de Repactuação, respeitando-se as regras do Código de Processo Civil e o precedente do Conflito de Competência nº 144.922 do STJ.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues no CC 215.613, declarou a competência da Justiça Federal para analisar pedidos de inclusão no Programa Indenizatório Definitivo (PID). O entendimento fixado é de que, como a União é parte integrante do acordo e a verificação de elegibilidade das vítimas exige a interpretação direta das cláusulas da repactuação, o monitoramento deve ser centralizado na esfera Federal. Essa convergência entre STF e STJ foi decisiva para estabelecer uma gestão centralizada e eficiente destes litígios de massa.

5.2 RADIOGRAFIA DOS JULGAMENTOS O MÉRITO VERSUS EXTINÇÃO POR AUTOCOMPOSIÇÃO.

A análise das decisões deixa evidente uma alteração drástica no paradigma da prestação jurisdicional: a transição de um Judiciário que buscava sentenças de mérito para um sistema focado na autocomposição. Em Governador Valadares, milhares de

processos foram paralisados para que as partes optassem pelo PID. Essa maneira de "justiça negociada" reflete-se na maior parte dos autos que foram baixados, que se dão por sentença homologatória de transação (Art. 487, III, 'b' do CPC) em vez de sentença condenatória. Ao concluir o acordo, o atingido concede quitação plena e definitiva, o que reduz estatística dos números processuais em congestionamento e, na prática, anula a discussão sobre o conteúdo essencial do litígio.

Essa priorização encontra respaldo no "sistema multiportas" (Didier Jr., 2019, p. 201) e no Código de Processo Civil de 2015, que em seu Art. 3º estimula métodos consensuais. Entretanto, observa-se que o desempenho do sistema judiciário passou a ser avaliado pela rapidez na liberação da indenização e pela redução da demanda judicial, em detrimento de uma discussão detalhada sobre a responsabilidade civil objetiva e o dolo das corporações responsáveis. No total, a Fundação Renova registrou cerca de 447,3 mil acordos individuais, tornando o julgamento de mérito da causa um procedimento de rara ocorrência.

Por outro lado, é preciso destacar que estes acordos são verdadeiros ajustes por adesão nos quais a parte vulnerável não tem qualquer possibilidade de intervenção. Essa circunstância é decisiva para enfraquecimento do papel distributivo da justiça estatal.

5.3 A EFETIVIDADE DA REPARAÇÃO: INDENIZAÇÕES, ACORDOS VIA FUNDAÇÃO RENOVA E O DIREITO DAS VÍTIMAS

A análise da real eficácia de reparação no caso Samarco exige olhar o abismo que existe entre o que é atingido recebe e o que a lei preconiza, sendo preciso olhar além das cifras bilionárias e processos extintos para reconstruir a vida. O verdadeiro ponto crítico reside em entender se os acordos firmados por intermédio da Fundação Renova estão, de fato, assegurando o direito dos lesados à reparação na sua totalidade, ou se a complexidade das indenizações se tornou uma nova barreira para quem procura reconstruir a vida. Entre o que a lei prevê e o que o atingido recebe, existe um abismo cruel que define a real face da justiça nesse desastre.

Embora a Fundação Renova e as patrocinadoras tenham alocado cerca de R\$

38 bilhões em ações diretas até setembro de 2025, com a Samarco em meados de 2025 fazendo o pagamento de R\$ 6,2 bilhões em indenizações individuais, o impacto dessa cifra se fragmenta no Programa de Indenização Definitiva (PID). Este sistema, voltado para reduzir disputas judiciais, converteu a perda de uma vida e de um sustento em valores fixos e insuficientes: apenas R\$ 95 mil para pescadores e agricultores que perderam sua fonte de subsistência, e meros R\$ 35 mil para outros atingidos com nexo causal comprovado. Essa tarifação da tragédia ignora o dano moral, a revitimização psicológica e a reconfiguração da memória e identidade das comunidades e paradoxalmente prestigia indivíduos que pouco ou nenhum dano sofreram. Ademais, os critérios de inclusão no PID são nebulosos, havendo famílias nas quais apenas um dos integrantes foi considerado apto e os demais, que viveram os mesmos sacrifícios decorrentes do rompimento da barragem, nenhum reparo receberam. Em 30 de Setembro de 2025, constava que 288,6 mil pessoas haviam recebido PID, totalizando R\$ 14 bilhões em indenizações e auxílios financeiros.

Além do PID, o sistema de compensação do "Dano Água" com valor de R\$13.018,00, priorizou a resolução rápida de conflitos oriundos da interrupção do abastecimento hídrico. Para os autores de ações judiciais ajuizadas até 26 de outubro de 2021, a aceitação dessa proposta não obsta o acesso ao PID, desde que os requisitos de cumulatividade sejam observados. O volume de recursos movimentados influenciou até a arrecadação de tributos : o ISSQN recolhido sobre os serviços da Fundação Renova atingiu R\$355 milhões, sendo que apenas Governador Valadares gerou R\$14,7 milhões em 2024. Em 25 de outubro de 2024, um novo Acordo Definitivo previu um aporte global de R\$ 170 bilhões, segmentado entre políticas públicas compensatórias e recuperação ambiental. O Contraste entre a Reparação Monetária e a Impunidade Judicial.

Apesar dos montantes elevados, a eficácia da reparação deve ser ponderada contra a persistência de danos irreversíveis e a falta de responsabilização. O rejeito do minério era composto por hematita escura (cinza metálico), com alto valor de pH, Mg e Ca e muito pobre em matéria orgânica, carbono orgânico total e nitrogênio. O aumento do pH foi uma das alterações que mais impactaram negativamente os ecossistemas terrestres nos primeiros momentos do desastre, pois solos alcalinos podem levar à falta

de micronutrientes nas plantas. O tecido da economia formal da área, tanto formal quanto informal, suportou impactos graves, com prejuízos notáveis às atividades de sustento da população ribeirinha.

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos Gastos da Reparação, sobre valores anuais conforme distribuição por empresa.

Gráfico 1 – Gráfico de distribuição dos gastos de reparação.

Fonte: Renova, 2024.

A complexidade jurídica da reparação na Bacia do Rio Doce reflete-se no volume de demandas processuais geradas ao longos dos anos. O processo de reparação atingiu a marca de *800.900 acordos realizados*, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Panorama da situação processual e quantitativo de ações judiciais da reparação.

Situação do Processo	Quantidade (Estimada)	Descrição / Motivação
Processos Extintos	447.000	Ações encerradas com julgamento de mérito após quitação via PID ou PIM.
Processos em Mutirão	300.000	Pedidos em fase de homologação judicial (aguardando conferência de dados).
Ações Ativas (Sem Acordo)	53.900	Casos onde o atingido optou por não aderir ao acordo e seguir com perícia.
TOTAL ORIGINAL	800.900	Universo total de pretensões indenizatórias individuais.

Fonte: elaboração dos autores, 2026.

O Quadro 2 mostra com detalhamento o progresso das medidas reparatórias, enfatizando tanto os valores individuais destinados a diferentes categorias de atingidos quanto o balanço consolidado dos investimentos. Enquanto o Quadro 2 mapeia o volume de beneficiários e faixas indenizatórias, o Quadro 3 oferece uma visão macroeconômica dos recursos liquidados e das provisões de reserva para o encerramento do processo de reparação.

Quadro 2 – Detalhamento das Categorias de acordos indenizatórios e alcance de beneficiários.

Categoria de Acordo	Valor Indenizatório	Beneficiários (Pagos)
Dano Água (Interrupção)	R\$ 1.000,00 a R\$ 2.000,00	300.000 pessoas
PID (Indenização Geral)	R\$ 35.000,00	301.200 pessoas
Agro e Pesca (PTR)	R\$ 95.000,00	17.000 pessoas
PIM / Novel (Histórico)	Variável (Média R\$ 50k - R\$ 150k)	182.700 pessoas

Fonte: elaboração dos autores, 2026.

Quadro 3 – Demonstrativo financeiro do investimento total em reparação e status das indenizações.

Descrição do Item	Valor (R\$ Bilhões)	Status em Março/2026
Total Pago em Indenizações Individuais	R\$ 15,12	Valores liquidados desde o início do desastre.
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)	R\$ 1,55	Encerrado definitivamente neste mês (03/2026)
Fundo de Reserva (Novas Indenizações)	R\$ 32,00	Recurso destinado exclusivamente ao PID e Agro/Pesca.
Honorários Advocatícios (Novos Acordos)	R\$ 0,83	Pagos diretamente pela Samarco (5% do PID)
Investimento Total em Reparação	R\$ 71,90	Somatória de todos os gastos da Samarco até a data atual.

Fonte: elaboração dos autores, 2026.

Mesmo após 10 anos do rompimento da barragem, as comunidades atingidas ainda enfrentam os efeitos prolongados e experienciam uma constante revitimização pela demora por justiça, pois nem todos foram devidamente ressarcidos pelos danos físicos, morais, econômicos e, principalmente, mentais vivenciados na época.

Apesar da magnitude da tragédia, o G1 publicou que ninguém foi responsabilizado

criminalmente pelo desastre, suscitando críticas sobre a morosidade do sistema judicial. Em dezembro de 2024, gestores e diretores das mineradoras envolvidas foram absolvidos pela justiça, a decisão foi baseada após constatarem que não havia responsabilidade individual direta de cada um deles no caso. Tal decisão reforçou ainda mais o sentimento de impunidade e, para muitos, um grande desrespeito às memórias das vítimas.

O procurador Eduardo Henrique Aguiar afirmou que "A justiça tardia não é justiça. A celeridade é super importante, e este, em especial, é um caso em que a sociedade merece uma resposta" (G1, 2025).

Enquanto isso, embora o valor de mercado da Vale S.A. tenha caído de R\$81 bilhões em 2014 para R\$40,3 bilhões em fevereiro de 2016, logo após o rompimento, a empresa atingiu em 2018 o maior valor de mercado de sua história, na ordem de R\$323,3 bilhões (UOL, 2019), e atualmente em 2026 encontra-se com o valor de R\$365,66 bilhões (Tradingview, 2026).

Diante disso, é essencial a proteção do meio ambiente e mantê-lo ecologicamente equilibrado acima de quaisquer interesses econômicos, como prevê a Constituição:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (Brasil, 1988).

Em maio de 2015, poucos meses antes do desastre, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil buscando cancelar todas as licenças ambientais concedidas ao complexo de minério de ferro Germano-Alegria. Logo após o colapso, as operações das minas de minério de ferro foram encerradas, e o Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) embargou todas as atividades da Samarco em Mariana.

Quatro anos depois do desastre de Mariana, o rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, na mina do Córrego do Feijão (MG), evidenciou que a má gestão de risco ainda persiste como um problema sério no setor. Este evento

causou perdas humanas de natureza ainda mais crítica, com 270 vítimas fatais, sendo que duas delas ainda não foram localizadas, e cujas buscas por corpos só foram encerradas em 25 de janeiro de 2026, após sete anos. A partir de então, têm sido conduzidas ações incessantes de reparação e compensação nas áreas social, ambiental, de infraestrutura e segurança, priorizando o "compromisso de não repetição" por meio da gestão de risco das barragens e da adoção de padrões internacionais rigorosos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou demonstrar, de forma sucinta, os impactos jurídicos causados pela tragédia de Mariana e os impactos na atuação da Samarco. Sob a ótica do fenômeno de esvaziamento das instâncias judiciais ordinárias, a judicialização de desastres ambientais de larga escala no Brasil revela um paradoxo estrutural. Uma afirmação direta demonstrou que as consequências do rompimento da barragem de Fundão em 2015 ultrapassam a mera contaminação física do Rio Doce, a tragédia dilacerou o cotidiano, a economia e o bem-estar psicológico da população de Governador Valadares

A pesquisa teve como questão central: O Esvaziamento Jurisdicional na Reparação da Samarco: Declínio Obrigatório de Competência para conciliação e as Consequências para Governador Valadares

Nesse cenário, a crise de responsabilização é inegável. Evidencia-se que a busca por justiça e a garantia de responsabilização funcional dependem da legislação que estabeleça regras rígidas e o fortalecimento imediato da fiscalização, garantindo diretrizes claras sobre o dever de reparar integralmente o dano sofrido.

Resta evidente que os danos ambientais e sociais em Governador Valadares incluem desde a destruição da fauna e flora até a revitimização psicológica de uma população em busca de reconfiguração de sua memória e identidade; não são passíveis de restauração integral ao estado anterior. Diante da irreversibilidade de muitos desses impactos, a centralização da solução por meio de conciliação tarifada corre o risco de servir mais à gestão de passivos corporativos do que à preservação da dignidade humana.

No entanto, a pesquisa também mostrou que, apesar dos progressos, as medidas de responsabilização enfrentam desafios contínuos, tendo como um deles, a eficácia na proteção do meio ambiente e dos civis.

Portanto, observa-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema em questão, uma vez que existe uma complexibilidade, pois o tecido social e ambiental vem sendo afetado gradativamente a cada ano. Para que a responsabilização das empresas, bem como a reparação, tenha eficácia real, é crucial o aprimoramento contínuo de legislações para prever futuras situações catastróficas, o que demanda normas mais rígidas, o fortalecimento da fiscalização e a revisão periódica das normas para atender aos novos desafios.

A Educação Ambiental é fundamental. Inserindo-a no ensino público e privado, ela se torna ferramenta essencial para o desenvolvimento de civis conscientes. É fundamental, ainda, que este estudo sinalize a necessidade urgente de equilibrar a celeridade dos métodos consensuais com a garantia de que as demandas específicas dos indivíduos diretamente atingidos não sejam invisibilizadas. Isso exige que a proteção ambiental prevaleça sobre os interesses econômicos, garantindo que a eficiência de um acordo homologado não seja, de fato, o túmulo do direito à reparação justa e integral.

REFERÊNCIAS

BOYD, David R. Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. **Relatório**, New York: ONU, 2019. (Report n. A/74/161). Disponível em: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/216/42/PDF/N1921642.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 138, de 19.12.2025. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Greenwashing: entenda o que é e aprenda a se defender de propagandas falsas. **Notícias**, Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/greenwashing-entenda-o-que-e-e-aprenda-a-se-defender-de-propagandas-falsas>. Acesso em: 12 jan. 2025.

BRASIL. **Política Nacional sobre Mudança do Clima**. Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Nacional-de-Mudanca-de-Clima.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. **Termo de Repactuação do Processo de Recuperação da Bacia do Rio Doce**. Brasília, DF: Casa Civil, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/repactuacao-do-acordo-de-mariana>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Acórdão no Conflito de Competência n. 215.613**. Brasília, DF: STJ, 2025. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/>. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 144.922/MG. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em: 22 jun. 2016. **Diário da Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 1º ago. 2016. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 629**. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. Brasília, DF: STJ, 2016. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 1 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 708**. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, DF: STF, 1 jul. 2022. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/7490049/arguicao_de_descumprimento_de_preceito_fundamental_n_708.pdf. Acesso em: 21 dez. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 835.558. Relator: Ministro Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em: 9 fev. 2017. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 8 ago. 2017. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur371359/false>. Acesso em: 3 jan. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região, 6. **Resultados de busca – Samarco**. Disponível em: <https://portal.trf6.jus.br/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região, 6. **Relatório de monitoramento do programa indenizatório definitivo (PID)**: balanço março 2026. Belo Horizonte: TRF6,

2026. Disponível em: <https://www.trf6.jus.br/assuntos/caso-mariana>. Acesso em: 26 mar. 2026.

DIDIER JR., Fredie; FERNANDEZ, Leandro. **Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento**. 21. ed. Salvador: JusPodivm, 2019.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Gestão financeira – ISSQN**. Fundação Renova, 2024. Disponível em: <https://transparencia.fundacaorenova.org/gestao-financeira/issqn/>. Acesso em: 14 fev. 2026.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Portal da transparência**. Fundação Renova, 2024. Disponível em: <https://transparencia.fundacaorenova.org/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

GARRIDO, Carolina F. Litigância climática: um olhar para o sul global. 2020. **Relatório anual de pesquisa de iniciação científica** – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2020/download/relatorios/CCS/DIR/DIRCarolina_Garrido.pdf. Acesso em: 29 mar. 2025.

IBAMA. Onda de rejeitos da Samarco atingiu 663 km de rios e devastou 1.469 hectares de terras. **Notícias**, 29 set. 2017. Disponível em: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/copy_of_noticias/noticias-2015/onda-de-rejeitos-da-samarco-atingiu-663-km-de-rios-e-devastou-1-469-hectares-de-terras. Acesso em: 12 fev. 2026.

IBGE. **Governador Valadares (MG): dados estatísticos**. Brasília, DF: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/governador-valadares/pesquisa/10102/122229>. Acesso em: 11 jan. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Aquecimento global de 1,5 °C**. Suíça: IPCC, 2018. Versão em português publicada pelo MCTIC, Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf>. Acesso em: 30 out. 2025.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Climate change 2023: synthesis report**. Geneva: IPCC, 2023.

JUSBRASIL. Samarco Mineração S.A. – processos. **Jusbrasil**, [s.d]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/28638593/samarco-mineracao-s-a>. Acesso em: 26 mar. 2026.

JUSTIÇA GLOBAL. Dez anos da tragédia em Mariana: dez anos do crime da Vale. **Justiça Global**, Rio de Janeiro, 5 nov. 2025. Disponível em: <https://www.global.org.br/blog/dez-anos-da-tragedia-em-mariana-dez-anos-do-crime-da-vale/>. Acesso em: 15 dez. 2025.

MIGALHAS. Atuação do advogado multiportas perante as serventias extrajudiciais. **Migalhas**, 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais/436902/atuacao-do-advogado-multiportas-perante-as-serventias-extrajudiciais>. Acesso em: 5 mar. 2026.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). **Painel de monitoramento da Bacia do Rio Doce**: indenizações e processos extintos. Brasília, DF: Procuradoria-Geral da República, 2026. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/casos-especiais/caso-mariana>. Acesso em: 26 mar. 2026.

RADINGVIEW. **VALE3**: preço da ação e gráfico – Vale S.A. Disponível em: <https://br.tradingview.com/symbols/BMFBOVSPA-VALE3/>. Acesso em: 7 mar. 2026.

SAMARCO MINERAÇÃO S.A. **Relatório de transparência da reparação**: consolidação de pagamentos e acordos. Belo Horizonte: Samarco, 2026. Disponível em: <https://www.samarco.com/reparacao>. Acesso em: 26 mar. 2026.

STF. Presidente do STF participa da assinatura do acordo para reparação a vítimas da tragédia ambiental em Mariana (MG). Brasília, DF, **Notícias**, 2024. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br>. Acesso em: 26 mar. 2026.

UOL Economia. Vale também perdeu valor após Mariana, mas triplicou os números em 3 anos. **UOL Economia**, São Paulo, 1 fev. 2019. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/01/acoes-vale-valor-de-mercado-barragem-brumadinho-mariana.htm>. Acesso em: 7 mar. 2026.

VALE S.A. Definitive settlement – Mariana. Disponível em: <https://vale.com/w/definitive-settlement-mariana>. **Notícias**, 2024. Acesso em: 26 mar. 2026.

VIANA, J. P. **Os pescadores da bacia do Rio Doce**: subsídios para a mitigação dos impactos socioambientais do desastre da Samarco em Mariana, Minas Gerais. 2016. Disponível em: https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Livro-Politiclas_Publicas-Digital-2.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.